

УДК: 351.82:622
DOI

**ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРУКТУРНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ В УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

САВЕНКО А.В.,
канд. техн. наук, доцент кафедры
инновационного менеджмента и управления
проектами

ПЫЛЬКО Е.А.,
ст. преподаватель кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами
ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье представлены система и модель взаимодействия элементов структурных преобразований, а так же разработана классификация факторов воздействия на проведение структурных преобразований, предложены основные принципы проведения структурных преобразований.

Ключевые слова: угольная промышленность, государственное управление, структурные преобразования, программный подход

**PROGRAM APPROACH TO IMPROVING THE MECHANISM OF
STATE MANAGEMENT OF STRUCTURAL TRANSFORMATIONS IN
THE COAL INDUSTRY**

SAVENKO A.V.,
Candidate of Technical Sciences,
Associate professor of the Department of
Innovative and project management

PYLKO E.A.,
sr. lector of the Department of
Innovative and project management
SEE HPE «Donetsk Academy Of
Management and Public Administration Under the
Head of Donetsk People's Republic»
Donetsk, Donetsk People's Republic

In the article it is presented the system and the model of elements' interaction of structural improvements as well as it is developed the classification of elements'

influence on holding of structural improvements, it is suggested the main principles of holding of structural improvements.

Keywords: *coal industry, structural transformations, public administration, programmatic approach*

Постановка задачи. Функционирование угледобывающих предприятий Донбасса, как составляющих элементов угольной промышленности, на современном этапе развития экономики, осуществляется в условиях высокой степени неопределенности и нестабильности. Это обусловило необходимость создания эффективного механизма управления их развитием, о чем свидетельствует отечественный и зарубежный практический опыт функционирования таких механизмов, в промышленном секторе экономики.

Экономическая ситуация в Донбассе затруднена сложившейся социально-политической ситуацией, и требует незамедлительных мер по выводу угольной промышленности из кризисного состояния. Для этого необходимо создание и внедрение эффективных организационно-экономических инструментов, позволяющих проводить структурные преобразования в отрасли и обеспечить ее устойчивое развитие.

Анализ последних исследований и публикаций. Модели развития промышленного предприятия широко освещены в публикациях Б.Ч. Месхи, О.А. Чернецовой. Вопросы стохастического моделирования в программах реструктуризации угольной отрасли исследовались в работах А.И. Ярембаша и других отечественных и зарубежных исследователей.

Однако, механизм государственного управления структурными преобразования в угольной промышленности, до настоящего времени, остается недостаточно изученным.

Целью настоящей статьи является совершенствование механизма государственного управления структурными преобразования в угольной промышленности на основании программного подхода.

Изложение основного материала исследования. Необходимым условием функционирования и развития угольной отрасли, является развитие отдельных угледобывающих предприятий, в соответствии с трансформациями, происходящими в существующем социально-экономическом пространстве. При этом, на большинстве функционирующих, в настоящее время, предприятиях, система управления не адаптирована, в должной мере, к изменениям рыночной среды, не соответствует современным требованиям и не обеспечивает их эффективного развития.

Поэтому создание эффективных методов управления, обеспечивающих устойчивое развитие угольной промышленности на перспективу, требует всеобъемлющего анализа действующих инструментов и обеспечивающих функционирование системы управления угледобывающими предприятиями, учитывающих воздействие на нее факторов внутренней и внешней среды.

Указанные обстоятельства обусловили необходимость проведения структурных преобразований направленных на обеспечение эффективного функционирования угольной отрасли, отвечающего тенденциям развития современных производственных социально-экономических систем (рис. 1).

Рис. 1. Система взаимодействия элементов структурных преобразований
(Разработано автором)

Система управления структурными преобразованиями имеет три составляющие:

- экономические процессы;
- социальные процессы;
- взаимное влияние элементов системы.

Результаты реализации указанных направлений являются наиболее значимыми характеристиками управления стабильным развитием предприятий, являющихся элементами любой социально-экономической системы, в том числе угольной промышленности. Следовательно, стабильность и эффект развития промышленного предприятия обеспечивается совокупностью результатов социально-экономического развития, с учетом взаимного влияния предприятий отрасли (реляционного взаимодействия).

Таким образом, эффективное развитие предприятия, как социально-экономической системы, можно обозначить, как выход на определенный уровень стабильности, с достижением максимально возможной эффективности функционирования. Этот процесс сопровождается преобразованием внутренней среды предприятия, с целью обеспечения ее стабильно результативного взаимодействия с внешней средой.

Графически, модель взаимодействия основных составляющих элементов структурных преобразований, представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Модель взаимодействия элементов структурных преобразований
(Разработано автором)

Проведение структурных преобразований в угольной отрасли подвержено воздействию комплекса факторов. При этом многовекторность и неоднозначность оценивания такого воздействия, а также затруднения при прогнозировании динамики влияния некоторых факторов, могут вызвать ряд негативных последствий. К таким факторам относится, например, возможная дестабилизация функционирования отрасли при проведении структурных преобразований.

Это вызвало необходимость в классификации факторов, влияющих на проведение структурных преобразований (рисунок 3).

В настоящем исследовании, механизм государственного управления структурными преобразованиями в угольной отрасли, представляет собой систему, ориентированную на регулирование взаимодействия между субъектами и объектами управления, которые возникают в процессе функционирования угледобывающих предприятий. Поэтому такой механизм управления должен включать методы, направленные на координацию целей субъекта и объекта, в процессе функционирования. Таким образом, методы управления представляют собой систему, в которой эффективно взаимодействуют все составляющие ее хозяйствующие элементы.

Рис. 3. Классификация факторов воздействия на проведение структурных преобразований

Конечной целью функционирования механизма государственного управления структурными преобразованиями, на предприятиях любой отрасли, является повышение эффективности их деятельности и стабильное развитие. Этот процесс затрагивает все звенья управления комплексом производственных функций, от топ-менеджмента, до рядовых исполнителей, что повышает степень достижения целей предприятия. Поэтому такой механизм должен разрабатываться с учетом современных тенденций развития экономики, и включать в себя экономические, управленческие и организационные элементы.

В настоящем исследовании, механизм государственного управления структурными преобразованиями в угольной отрасли, представляет собой систему, ориентированную на регулирование взаимодействия между субъектами и объектами управления, которые возникают в процессе функционирования угледобывающих предприятий. Поэтому такой механизм управления должен включать методы, направленные на координацию целей субъекта и объекта, в процессе функционирования.

Таким образом, методы управления представляют собой систему, в которой эффективно взаимодействуют все составляющие ее хозяйствующие элементы.

Конечной целью функционирования механизма государственного управления структурными преобразованиями, на предприятиях любой отрасли, является повышение эффективности их деятельности и стабильное развитие.

Целевой характер механизма государственного управления структурными преобразованиями, способствует росту результативности социально-экономической деятельности отрасли, позволяет осуществлять контроль функционирования и обеспечивают принятие оптимальных управленческих решений.

Функционирование указанного механизма представляет собой управленческий процесс, реализация которого состоит из нескольких этапов.

1. По результатам анализа стратегии развития и возможностей предприятия, формулируются цели структурных преобразований.

2. По результатам анализа имеющихся проблем, их ранжирования и приоритетности, производится выбор инструментов и разработка методов достижения поставленных целей.

3. На основе исследования производственно-экономических возможностей, определяются оптимальные пути решения основных проблем предприятия.

Формирование механизма управления структурными преобразованиями должно производиться с помощью системного и программного подходов. Это обусловлено взаимным влиянием всех составляющих элементов этого механизма. Поэтому, будет целесообразно,

при проведении структурных преобразований на отдельных угледобывающих предприятиях и в угольной отрасли, в целом, руководствоваться следующими принципами:

1. Механизм управления – единая система, включающая в себя взаимосвязанные элементы, способные обеспечить экономическую целесообразность структурных преобразований, их комплексность и оптимальность.

2. Цель функционирования механизма управления структурными преобразованиями должна четко определяться на стадии формирования механизма, иметь возможность трансформации (при необходимости), а также должна предусматривать обеспечение всеми необходимыми ресурсами.

3. Обязательным условием должно стать установление эффективного взаимодействия между элементами механизма и внешней средой, путем разработки соответствующих схем.

4. Механизм управления должен обеспечивать синергетический эффект от взаимодействия отдельных элементов системы, т.е. эффективность функционирования системы, должна превышать эффективность функционирования ее элементов.

Соблюдение данных принципов позволит увеличить финансовую устойчивость предприятий угольной промышленности и нарастить их производительность. Кроме того, это будет способствовать оздоровлению социального климата на угледобывающих территориях, а также обеспечит развитие внешнеэкономической деятельности.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок. Таким образом, проведенные исследования, позволили расширить методологическую базу государственного управления структурными преобразованиями в угольной отрасли.

Установлено, что структурные преобразования можно определить, как процессы, направленные на максимизацию экономического и социального результатов функционирования производственной системы, путем трансформации внутренней среды и повышение эффективности ее взаимодействия с внешней средой.

Государственное управление структурными преобразованиями включает в себя комплекс методов воздействия на организацию и структуру производственной системы, позволяющих оптимизировать параметры ее функционирования и стабильное развитие. При этом направления совершенствования системы управления структурными преобразованиями, в угольной промышленности, ориентированы на формирование и реализацию стратегии устойчивого развития, базирующейся на применении инновационных подходов, методов и инструментов.

Список использованных источников

1. Стохастическое моделирование в программах реструктуризации угольной отрасли / А.И. Ярембаш; ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» // Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 23. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – С.17-25.

2. Проблемы государственного управления структурными преобразованиями в угольной промышленности / Е.А. Пылько; Инновационные перспективы Донбасса: материалы 2-й Международной научно-практической конференции // Проблемы и перспективы в горном деле и строительстве, 25-26 мая 2016 г.

3. Оценка инновационной активности хозяйствующих субъектов в ДНР / А.В. Савенко, Е.А. Пылько; Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 3: Эко-номика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2016. – 208 с.

4. Крымов С.М., Рогачева Ж.С. Модернизация предприятий на основе реализации стратегических изменений // Экономика и предпринимательство. 2014. № 5-1 (46). С. 356-360.